

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

A aquisição de produtos de luxo pela administração pública

Acquisition of luxury products by the public administration

DOI: 10.5281/zenodo.15521990

Recebido: 18/03/2025 | Aceito: 20/05/2025 | Publicado on-line: 26/05/2025

Mauro Sérgio do Santos¹

<https://orcid.org/0000-0002-5007-2008>

<https://lattes.cnpq.br/8722914313742421>

Centro Universitário Processus – UniProcessus – DF (Brasil)

E-mail: professor.maurosergio@gmail.com

Ester Galeno de Paula Lima²

<https://orcid.org/0009-0004-3100-0924>

<https://lattes.cnpq.br/1834516617359982>

Centro Universitário Processus – UniProcessus – DF (Brasil)

E-mail: estergaleno.lima@gmail.com

Resumo

O presente artigo propõe-se a analisar as hipóteses de aquisição de produtos de luxo pela Administração Pública, com base na Lei nº 14.133/2021 e nos princípios que orientam a atividade administrativa. Embora a Lei de Licitações e Contratos tenha introduzido restrições à compra de bens de luxo, permanece uma lacuna interpretativa quanto à definição objetiva do termo. A subjetividade envolvida na expressão “artigos de luxo” prevista na nova legislação, mesmo com a regulamentação prevista no Decreto Federal nº 10.818/2021, ainda gera insegurança jurídica relativamente às limitações legais e operacionais impostas à Administração. O presente ensaio busca evidenciar que mais importante do que a definição do que seja um “artigo de luxo” é a necessidade de a Administração Pública justificar, à luz do interesse público e dos princípios da moralidade e da razoabilidade, a necessidade de contratação daquele bem de qualidade diferenciada.

Palavras-Chave: Artigos de luxo. Contratação. Administração Pública.

Abstract

This article analyzes the hypotheses of acquisition of luxurious products by the Public Administration, based on Law N° 14,133/2021 and the principles that guide administrative activity. Although the Bidding and Contracts Law introduced restrictions on the purchase of luxurious products, there remains an interpretative gap regarding the objective definition of the term. The subjectivity involved in the expression “luxurious products” provided for in the new legislation, even with the regulation provided for in Federal Decree N° 10,818/2021, still generates legal

¹ Doutor em Direito Público pela Universidade de Coimbra, Portugal; Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília e Especialista em Direito Público pelo ICAT/AEUDF. É Procurador Federal da Advocacia-Geral da União, Professor de Direito Administrativo no Centro Universitário Processus - UniProcessus (Brasília-DF) e autor de diversos artigos e livros jurídicos, com destaque para a obra “Curso de Direito Administrativo”, 4ª edição, Rio de Janeiro: Ed. *Lumen Juris*, 2022.

² Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Processus - UniProcessus (Brasília-DF).

uncertainty regarding the legal and operational limitations imposed on the Administration. This essay seeks to demonstrate that more important than the definition of what constitutes a “luxury item” is the need for the Public Administration to justify, based on the public interest and the principles of morality and reasonableness, the need to contract that good of differentiated quality.

Keywords: *Luxury products. Bidding. Public Administration.*

Introdução

O antigo Estatuto de Licitações (Lei 8.666, de 1993), não trazia em seu texto nenhuma vedação à contratação de produtos de luxo. Talvez por isso não era incomum a mídia noticiar contratações que destoavam de um padrão mínimo de bom senso e moralidade. A aquisição de veículos de luxo, sem uma justificativa para tanto, era relativamente comum em alguns órgãos públicos, fato que gerava a propositura de ações populares e outras medidas de controle dos atos da Administração Pública.

Em razão disso, a Lei nº 14.133, de 2021, adiante chamada de nova Lei de Licitações, que revogou o antigo Estatuto, inovou nessa matéria ao prever no seu art. 20 que “Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo”.

Antes mesmo do desenvolvimento deste ensaio, é possível afirmar que andou bem o legislador ao estabelecer um parâmetro moralizador nas contratações públicas, de modo a evitar a aquisição, pela Administração Pública, de artigos desnecessários ou supérfluos.

Mas o que é um produto supérfluo ou de luxo? Embora o termo “luxo” seja um conceito aberto ou indeterminado, tanto a nova Lei de Licitações quanto o Decreto federal nº 10.818, fornecem balizas mínimas para o enquadramento de artigos como sendo de luxo.

Nessa perspectiva, o presente artigo tem por objetivo analisar a nova previsão legal e suas consequências nos processos de contratação pública, à luz das regras atualmente vigentes e sobretudo dos princípios que orientam a licitação, em especial os da economicidade, razoabilidade, moralidade, eficiência e interesse público. É o que se pretende a seguir.

1. ASPECTOS GERAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

O funcionamento da Administração Pública e, conseqüentemente, a adequada prestação de serviços à sociedade exigem a constante contratação de bens, serviços e obras junto à iniciativa privada.

Essas contratações, conforme previsto no art. 37, XXI da Constituição, exigem prévio procedimento licitatório, a não ser nas hipóteses legais de dispensa e inexigibilidade, que admitem a contratação direta.

Nessa perspectiva, a União, a quem compete legislar sobre licitação, editou a Lei nº 14.133/2021, que revogou o antigo Estatuto de Licitações (Lei nº 8.666, de 1993), que já não atendia com eficácia às necessidades da Administração Pública nessa matéria.

A nova lei surgiu com o objetivo de melhorar a qualidade, eficiência e transparência das contratações públicas. A partir da simplificação dos certames licitatórios, a nova lei inovou, passando a prever, como regra geral, a realização de

todas as modalidades de licitação de forma eletrônica, sendo admitida a licitação presencial, nos moldes antigos, apenas quando houver justificativa técnica para isso. Além desse processo de simplificação, a nova Lei de Licitações incorporou ao seu texto inúmeros entendimentos jurisprudenciais dos tribunais de contas e dos tribunais superiores.

Em comparação com o Estatuto anterior, a nova Lei de Licitações trouxe treze novos princípios que deverão orientar as contratações públicas, muitos dos quais já reconhecidos no âmbito da doutrina e da jurisprudência. São eles: princípios da eficiência, do interesse público, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade e da economicidade.

Por mais que alguns destes princípios já estivessem previstos em outras normas, como a Constituição e a Lei nº 9.784, de 1999, outros princípios, como os do planejamento, da transparência, da segregação de funções e da celeridade são, de fato, novidades normativas.

Nessa esteira de simplificar o processo de licitação pública e propiciar, pelo menos em tese, a contratação mais vantajosa ao interesse público, uma das inovações da Lei nº 14.133, de 2021, como já referenciado, foi a vedação à contratação de produtos de luxo, que é designadamente o núcleo do presente ensaio e que será detalhado no tópico seguinte.

2. PRODUTOS DE LUXO: RELEVÂNCIA E SUBJETIVIDADE CONCEITUAL

No Dicionário Michaelis, a ideia de luxo está associada a “Qualquer coisa dispendiosa ou difícil de se obter, que agrada aos sentidos sem ser uma necessidade”, ou, noutros termos, “O que é supérfluo, que extrapola os limites do necessário; dispensável, fútil; prescindível”.

O conceito de luxo é dinâmico e depende do contexto específico em que é aplicado. Para além disso, é importante dizer que a característica essencial do luxo frequentemente não reside no objeto em si, mas no valor que a sociedade atribui a ele com base na posição social de quem o possui ou utiliza. (STREHLAU, 2004)

Em razão das peculiaridades de cada órgão ou entidade, um objeto pode ser considerado de luxo para um órgão e não ser assim enquadrado por outro. Para Santos, “a aquisição de alimentos um pouco mais sofisticados pelo Itamaraty, por exemplo, talvez não seja classificada como uma contratação de luxo, haja vista que faz parte das atribuições legais do referido órgão realizar eventos de diplomacia, que, como se sabe, exigem um pouco mais de requinte.” (SANTOS, 2025)

A vedação prevista no art. 20 da nova Lei de Licitações, como se pode notar, tem por objetivo impedir que a Administração Pública adquira produtos que, por seu elevado custo ou sofisticação, não sejam moralmente compatíveis com as necessidades essenciais da Administração Pública. Noutras palavras, busca-se inculcar na Administração Pública a necessidade de realizar apenas contratações necessárias e, para além disso, austeras, de modo a evitar o desperdício de recursos públicos, em consonância com os princípios da economicidade e da moralidade administrativa.

Não obstante a importância da previsão contida na nova Lei de Licitações, certo é que a definição do que seja “artigo de luxo” é fundamental para balizar as contratações da Administração Pública, tendo em vista que, por se tratar de um conceito aberto, os diferentes órgãos podem dar interpretações desalinhadas com os princípios da Administração Pública.

Nessa perspectiva, apesar dos elogios de parte da doutrina da inovação contida no art. 20 da Lei nº 14.133/2021, há também, por outro lado, diversas críticas acerca da elasticidade que pode ser imprimida à expressão “artigo de luxo”, por administradores com reduzido espírito público.

Bem por isso, pelo menos em âmbito federal, já houve a definição normativa daquilo que se constitui como “artigo de luxo”. Com efeito, o Decreto nº 10.818/2021, que regulamenta o novo Estatuto nessa matéria, estabelece que produtos de luxo podem ser identificados a partir de critérios tanto objetivos quanto subjetivos, conforme será explicitado no próximo tópico deste ensaio.

É importante repetir que a nova Lei de Licitações acertou em buscar restringir atividades que se afastam do interesse público. No entanto, a questão central reside na falta de especificidade e no uso de um subjetivismo excessivo, que, sem a adequada regulamentação pelos diversos entes públicos, pode esvaziar a normatividade do comando legal, fundada na premissa equivocada de que tais contratações estariam acobertadas no amplo manto da discricionariedade administrativa.

O art. 20, como dito, não oferece uma definição clara do que seriam “artigos de luxo”, nem especifica quais bens se enquadrariam nesta condição. Na realidade, o dispositivo limita-se a proibir contratações que envolvam “artigos de luxo”, sem relacionar, ainda que a título ilustrativo, alguns exemplos. O Estatuto prefere determinar que os entes federativos regulamentem a questão, fato que pode acabar resvalando no já conhecido patrimonialismo que comumente impera em vários setores da Administração Pública.

Embora o Decreto federal nº 10.818/2021 tenha buscado regulamentar e estabelecer parâmetros para distinguir bens comuns de bens de luxo, a questão ainda permanece desafiadora. A implementação de tais definições exige uma ponderação cuidadosa, pois a aplicação de conceitos subjetivos em um contexto público pode, por um lado, proporcionar flexibilidade, mas, por outro, acarretar o risco de distorções e favorecimentos indevidos.

A regulamentação daquilo que deva ser considerado “artigo de luxo” deve buscar um equilíbrio entre a rigidez na fiscalização do uso dos recursos públicos e a flexibilidade necessária para atender a situações excepcionais que demandem, de fato, bens de qualidade superior. Nessa perspectiva, o interesse público deve ser o paradigma para qualquer decisão administrativa, e, para isso, é imprescindível que a legislação ofereça critérios claros que evitem distorções e assegurem que os recursos públicos sejam utilizados de forma ética e eficiente.

O doutrinador Ivan Barbosa Rigolin esclarece, com lucidez, que não há proibição de contratação de artigos de luxo, mas sim a vedação, sem a adequada justificativa, de contratação de artigos de desnecessária sofisticação. Vejamos:

“a aquisição de bens de luxo pela Administração pública é permitida, sim, desde que objetivamente justificada, como no caso da reposição ao Rolls-Royce ou ao requintado equipamento científico da melhor marca existente. O que não se admite é o luxo pelo luxo, por ostentação ou exibicionismo perdulário com o dinheiro público, e fora das hipóteses de incontornável necessidade.” (RIGOLIN, 2023)

De fato, haverá situações que, na prática, justificarão a contratação de bens diferenciados, sempre que o interesse público sinalizar que o bem de maior sofisticação, no caso concreto, não visa o mau uso do dinheiro público, mas, ao contrário, encontra amparo no próprio direito, dada a justificativa apresentada.

Nessa perspectiva, a compra de lagosta pode ser considerada, em condições normais, violadora do art. 20 da nova Lei de Licitações; não o será, contudo, se houver justificativa, amparada no interesse público, a indicar que no caso concreto a contratação não visa à opulência ou à sofisticação gratuitas, mas decorre da atuação estrutural do órgão contratante.

3. ANÁLISE DO DECRETO FEDERAL Nº 10.818/21

Como anteriormente exposto, o Decreto federal nº 10.818, de 2021, regulamentou o art. 20 da Lei nº 14.133/2021, que trata sobre a contratação de produtos de luxo pela Administração Pública. O referido Decreto estabelece diretrizes sobre a aquisição de bens de consumo pela Administração Pública federal, criando categorias para os bens que serão adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública federal nas categorias de qualidade comum e de luxo.

Importante mencionar que o mencionado Decreto não se aplica aos demais entes federativos, mas apenas à administração direta e indireta da União. Todavia, por expressa previsão no parágrafo único do seu art. 1º, o Decreto deverá ser aplicado às contratações realizadas por outros entes federativos com a utilização de recursos da União oriundos de transferências voluntárias. Portanto, a simples aplicação de recurso público federal por outros entes da federação já atrai a incidência do Decreto federal.

O Decreto nº 10.818/2021 visa proporcionar maior clareza e precisão no tratamento de bens considerados de “luxo” ou “comuns”, com o intuito de evitar excessos e garantir uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. O principal objetivo do decreto é evitar que a Administração Pública faça aquisições desnecessárias ou que prejudiquem o interesse público, ou, noutras palavras, propiciar maior segurança jurídica aos gestores públicos, evitando assim interpretações subjetivas que poderiam resultar no mau uso de recursos públicos.

O decreto se dedica a regulamentar a classificação de bens de consumo em duas categorias principais: bens de consumo comuns e bens de consumo de luxo. A regulamentação faz uma diferenciação clara entre o que é considerado essencial para a Administração Pública e o que é considerado supérfluo, ou desnecessário, dentro do contexto das necessidades governamentais. Veja-se as definições contidas no art. 2º do Decreto nº 10.818/2021:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, identificável por meio de características tais como:

- a) ostentação;
- b) opulência;
- c) forte apelo estético; ou
- d) requinte;

II - bem de qualidade comum - bem de consumo com baixa ou moderada elasticidade-renda da demanda;

III - bem de consumo - todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes critérios:

- a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no prazo de dois anos;
- b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irreversível ou com perda de sua identidade;
- c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo;

- d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas características originais sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou
- e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou matéria intermediária para a geração de outro bem; e
- IV - elasticidade-renda da demanda - razão entre a variação percentual da quantidade demandada e a variação percentual da renda média.

Note-se que o Decreto utiliza vários vocábulos que podem ser associados ao luxo. A ostentação estaria relacionada à contratação de bens com o objetivo de exibir *status* social ou prestígio; a opulência, por sua vez, representaria riqueza e extravagância incompatíveis com o interesse público; a característica do “forte apelo estético” estaria relacionada à valorização pela beleza, *design* e inovação estética; por fim, o requinte estaria associado à ideia de sofisticação e exclusividade.

Outra importante delimitação conceitual é a prevista no art. 3º do referido Decreto, senão vejamos:

- Art. 3º O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, conforme conceituado no inciso I do caput do art. 2º:
- I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem; e
 - II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo, em função de aspectos como:
 - a) evolução tecnológica;
 - b) tendências sociais;
 - c) alterações de disponibilidade no mercado; e
 - d) modificações no processo de suprimento logístico.

Como é possível notar, o Decreto prevê que artigos de luxo podem ser identificados tanto a partir de critérios objetivos quanto subjetivos. O critério objetivo considera a elasticidade-renda dos produtos, assim entendidos aqueles cuja demanda aumenta de maneira desproporcional com o aumento da renda do consumidor. O critério subjetivo, por outro lado, se baseia nas características do produto, onde se destacam, por exemplo, itens que possuem um caráter de ostentação, requinte, opulência ou forte apelo estético, destinados a um público restrito, geralmente com alto poder aquisitivo. Exemplos típicos incluem carros de luxo, joias e itens de decoração refinada.

Além disso, o aludido Decreto se refere aos bens comuns, que são aqueles que atendam ao uso geral e necessário da Administração Pública. Estes bens possuem características padrões, sem atributos que possam ser classificados como extraordinários ou exclusivos. A compra de bens comuns é permitida dentro da legislação vigente, desde que se alinhe com a finalidade pública e os princípios da razoabilidade, da economicidade e da eficiência.

Já os produtos de luxo, conforme mencionado, são definidos como itens cujo custo ou características ultrapassam os limites do que é considerado necessário para o exercício das funções públicas, muitas vezes focados em aspectos estéticos ou de prestígio. O Decreto evidencia que a aquisição de bens de luxo só será permitida em circunstâncias excepcionais, devidamente justificadas, como em missões diplomáticas, nas quais o protocolo e as relações internacionais exigem padrões mais refinados de representação.

Importante mencionar que a teor do art. 4º do Decreto nº 10.818/2021, não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo sendo considerado bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, for adquirido a preço equivalente

ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza, ou, por outro lado, tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão ou da entidade.

Assim, a ideia central do decreto é proporcionar um mecanismo para impedir que recursos públicos sejam alocados em bens que não atendem às necessidades reais da administração ou que se caracterizam como desnecessários ou excessivos, cuja contratação revela-se incompatível com o princípio da moralidade administrativa.

Embora o Decreto nº 10.818/2021 tenha sido um avanço na tentativa de regulamentar a Lei de Licitações em relação à questão dos bens de luxo, ele ainda não resolve completamente a ambiguidade que envolve o conceito de "luxo". Não obstante, parece claro que é uma norma que oferece balizas mais seguras para o gestor público atuar em situações que exigem uma contratação diferenciada, mas amparada no interesse público.

Bem por isso, entendemos que o Decreto federal nº 10.818, de 2021, deve servir de modelo para os demais entes políticos confeccionarem seus regulamentos sobre a matéria. Para além do disposto no citado Decreto federal, as contratações públicas são regidas por inúmeros princípios, que, como normas que são, vinculam o agir administrativo. Alguns deles, que serão examinados a seguir, podem servir de parâmetro para a atuação da Administração Pública relativamente à contratação de produtos de luxo.

4. PRINCÍPIOS DA LICITAÇÃO COMO LIMITES À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA

A discricionariedade administrativa é um conceito que se refere à margem de liberdade que a administração possui ao tomar decisões na condução dos assuntos públicos. Noutras palavras, é a liberdade de escolher a melhor alternativa entre diferentes opções disponíveis, dentro dos limites da lei e com base em critérios de interesse público.

Essa liberdade de decisão não é absoluta e deve sempre ser exercida com base nos princípios que orientam a Administração Pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Dessa maneira, os princípios administrativos funcionam como balizadores da discricionariedade, evitando que as escolhas da Administração se tornem arbitrárias ou desvirtuadas de seus objetivos.

Conforme lição de Mello, a discricionariedade é:

“a margem de liberdade que a lei confere à Administração para que ela escolha, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade, a medida mais adequada para a consecução do interesse público, sempre dentro dos parâmetros legais” (MELLO, 2014).

A discricionariedade administrativa, portanto, não é ilimitada. É papel dos princípios que orientam a função administrativa limitar a discricionariedade, garantindo que ela seja exercida de forma justa, transparente, adequada e proporcional, em consonância com os fins públicos que a Administração se propõe a atingir.

4.1. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA

O princípio da moralidade administrativa é um dos pilares da Administração Pública no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo que a atuação dos

agentes públicos deve ser orientada por padrões éticos, honestidade, integridade e respeito aos valores fundamentais da sociedade.

Apenas cumprir a lei não é suficiente; exige-se que a conduta administrativa seja pautada pela ética e boa-fé, em consonância com a ideia de boa administração. Para Santos, “A conduta do agente público que observar rigorosamente os ditames da lei, mas divorciar-se da honestidade, da ética, da probidade ou da boa-fé, também não se sustenta no mundo jurídico e deve, da mesma forma, ser invalidada” (SANTOS, 2025).

A moralidade administrativa, portanto, vai além da legalidade formal dos atos administrativos. Enquanto a legalidade exige que os atos estejam em conformidade com as normas jurídicas, a moralidade exige que esses atos sejam, igualmente, justos e éticos, sem que haja abuso de poder, desvio de finalidade ou qualquer forma de conduta que contrarie os valores sociais e a confiança que a sociedade deposita nas instituições públicas.

A moralidade, portanto, exige que a administração pública se conduza com honestidade e retidão, bem como que a gestão dos recursos públicos e das políticas governamentais esteja sempre pautada pelo respeito ao bem comum.

Nessa perspectiva, a contratação de artigos de luxo pela Administração Pública, quando confrontada com o princípio da moralidade administrativa, revela uma contradição inquietante: como justificar, à luz da ideia de boa administração, entendida como uma administração voltada aos interesses do administrado, que possam ser adquiridos pelo Poder Público produtos luxuosos enquanto milhões de brasileiros carecem de serviços públicos básicos? Bem por isso, parece claro que a contratação de artigos de luxo pela Administração, sem uma justificativa idônea, fere de morte a moralidade administrativa, além de revelar falta de consideração para com os administrados, que, como dito, corriqueiramente sofrem com a falta de acesso a serviços públicos essenciais.

4.2. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

O princípio da eficiência está expressamente previsto no *caput* do art. 37 da Constituição Federal, determinando que os atos administrativos sejam orientados pela busca do melhor resultado possível. Numa palavra: impõe que os serviços públicos sejam prestados com prontidão e qualidade.

Segundo Odete Medauar, a associação do princípio da eficiência à Administração Pública determina o modo de agir, rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população. Para a autora, a eficiência contrapõe-se a lentidão, descaso, negligência e a omissão. (MEDAUAR, 2007)

Nessa perspectiva, ser eficiente significa atingir os melhores resultados com o menor emprego possível dos recursos, sejam eles financeiros, humanos ou materiais. Por isso, deve a Administração Pública adotar métodos e práticas que garantam a entrega de serviços de qualidade à população, ao mesmo tempo em que evita desperdícios, reduz custos desnecessários e promove o aproveitamento racional dos recursos. (MEDAUAR, 2007)

Produtos de luxo, como se sabe, normalmente são adquiridos por valores muito acima daqueles definidos como itens comuns de mercado. Essa é a razão a evidenciar que a contratação desses produtos, sem a devida justificativa, além de imoral, viola gravemente o princípio da eficiência, haja vista o evidente desperdício dos já escassos recursos públicos.

Nessa linha, o princípio da eficiência não deve ser visto apenas um paradigma para a atuação administrativa, mas como uma verdadeira imposição constitucional

contra o mau uso de recursos públicos, exigindo dos agentes públicos uma atuação responsável e compatível com a ideia de bem comum.

Assim, a escolha por contratar produtos de luxo em detrimento de alternativas mais acessíveis no mercado viola a eficiência administrativa, evidenciando claro descompasso entre as necessidades reais da população e as “necessidades” frívolas de alguns agentes públicos.

Por fim, podem ser extraídas duas abordagens distintas ao se interpretar o princípio da eficiência: a primeira se refere à atuação dos agentes públicos, indicando que eles deverão desempenhar suas atribuições com zelo e profissionalismo; a segunda sinaliza que a Administração deve atuar com vistas a obter os melhores resultados possíveis, prestando à sociedade serviços de boa qualidade. Qualquer das abordagens acima é, em princípio, incompatível com a aquisição de produtos de luxo pela Administração, pois uma simples análise de custo-benefício deixa claro que esse tipo de contratação não encontra amparo no interesse público, seja pelo desperdício de dinheiro público, seja pela desnecessidade real do produto de luxo para o regular desempenho da atividade administrativa.

4.3. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

O princípio da razoabilidade exige que a Administração atue de modo racional e pautada no bom senso. As decisões administrativas devem ser equilibradas e adequadas, não descuidando, no campo das contratações, da análise da relação custo-benefício. Este princípio funciona como importante mecanismo de controle dos atos estatais, sobretudo aqueles de natureza discricionária. Segundo a doutrina de Mello,

“A Administração, ao atuar no exercício de discricção, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis –, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discricção manejada” (MELLO, 2014)

Nessa perspectiva, a aquisição injustificada de artigos de luxo pela Administração Pública, quando confrontada com o princípio da razoabilidade, evidencia uma clara dissonância entre as necessidades essenciais da população e o desperdício de dinheiro público com contratações supérfluas.

Assim, se existirem vários meios para se praticar um ato, a Administração deverá utilizar aquele que ao mesmo tempo se mostre adequado aos fins a que se destina e que também evidencie menor gravame para a coletividade, sob pena de o ato apresentar-se como desarrazoado, como no caso da contratação de produtos de luxo sem uma adequada justificativa. (SANTOS, 2025)

Como se vê, a contratação de artigos de luxo em um cenário de carência de serviços públicos essenciais mostra uma clara inversão de valores, frustrando, como já mencionado, a moralidade e a eficiência administrativas e, também, o princípio da razoabilidade.

4.4. PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE

O princípio da economicidade preconiza que os recursos públicos devem ser empregados de maneira racional, isto é, com o menor custo possível para alcançar os resultados desejados, sem comprometer a qualidade do serviço público.

Segundo Mazza, o princípio da economicidade está relacionado à “redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional”, que são valores encarecidos pelo princípio da eficiência. (MAZZA, 2023)

Já conforme a doutrina de Di Pietro, este princípio está intrinsecamente relacionado à proporcionalidade e razoabilidade, vejamos:

“O princípio da economicidade constitui aspecto dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque diz respeito ao custo-benefício, alcançado principalmente mediante planejamento adequado. Embora nem sempre o menor preço leve ao melhor resultado, o legislador força o administrador a gastar o mínimo, quando, no art. 34, determina que o julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a Administração” (DI PIETRO, 2025).

O princípio da economicidade, como se vê, está relacionado com a utilização consciente e responsável dos recursos públicos, notadamente quando se fala em contratação pública.

Nessa linha, o princípio da economicidade indica que o processo de contratação pública deve visar, sempre, o bom uso do dinheiro público. O resguardo dos recursos públicos é medida imposta não apenas pela economicidade, mas também pela indisponibilidade do interesse público, pois a autoridade administrativa é, antes de tudo, gestora de interesses e recursos alheios, cabendo a ela o dever de zelar pelo uso racional dos recursos do contribuinte. (SANTOS, 2025)

Sendo assim, a aquisição de produtos de luxo pode ser considerada um exemplo claro de violação ao princípio da economicidade, sobretudo quando se evidencia que a contratação visava apenas ao conforto e opulência de agentes públicos em detrimento do bem comum. O luxo, em seu sentido denotativo, está associado a produtos que possuem características que ultrapassam as necessidades básicas, o que torna esse tipo de contratação um gasto desnecessário frente à escassez de recursos públicos.

5. O PAPEL DO TCU NO CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES DE PRODUTOS DE LUXO

Não há precedentes do TCU que estabeleçam critérios objetivos definitivos acerca das contratações de produtos de luxo pela Administração. Na verdade, há manifestações aparentemente contraditórias, como, por exemplo, o disposto no Acórdão 2924/2019 - Plenário. O referido caso teve início com uma representação do Ministério Público junto ao TCU, para que fossem apuradas supostas irregularidades praticadas pela Administração do STF no que concerne à contratação de uma empresa para fornecimento de 4 (quatro) refeições institucionais. A contratação ocorreu por meio de pregão eletrônico, sendo orçado o valor de R\$ 1.134.893,32 (um milhão cento e trinta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos). A representação do Ministério Público questionava o contraste entre os alimentos solicitados com a condição geral da população brasileira.

Foram adquiridos produtos alimentícios como medalhões de lagosta, bobó de camarão, bacalhau à Gomes de Sá, siri, carré de cordeiro, medalhões de filé, vinhos

Tannat ou *Assemblage* de safras que tenham ganhado ao menos 4 premiações internacionais, Caipirinhas com cachaças envelhecidas em barris de madeira nobre por pele menos 1 (um) ou 3 (três) anos, entre diversos outros requisitos marcados pela opulência e sofisticação.

Não obstante isso, o Ministro Benjamin Zymler, do TCU, entendeu que o valor da contratação não apresentava relevância significativa, porquanto os preços dos produtos especificados no edital eram compatíveis com a finalidade a que se destinavam. Além disso, o Ministro destacou que o nível de sofisticação exigido dos pratos e bebidas contratados pelo STF estaria “sujeito a algum grau de discricionariedade” e que por isso o TCU não poderia “fazer um juízo de certeza positiva ou negativa sobre a escolha”.

É importante dizer, quanto a isso, que embora o mérito do ato administrativo normalmente seja imune à apreciação judicial e também dos órgãos de controle, como o TCU, não se pode perder de vista que o exame do ato à luz dos princípios da Administração, como os da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, não só é possível como exigível.

Aliás, uma das principais finalidades desses princípios constitucionais é propiciar o controle da discricionariedade administrativa, sem que tal configure invasão ao mérito do ato administrativo.

Para além disso, é importante dizer que o Plenário do TCU aprovou, por unanimidade, a Resolução-TCU 341/2022, que veda a aquisição de artigos de luxo pela Administração Pública, permitindo tão-somente a aquisição de itens de consumo de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam. Na oportunidade, o relator, ministro Aroldo Cedraz, destacou as dificuldades de interpretação do texto legal relativamente à conceituação dos artigos de luxo, notadamente devido às peculiaridades que decorrem da multiplicidade de tarefas a cargo da Administração Pública.

Em síntese, a Resolução-TCU 341/2022 conceitua como bem de luxo aquele “de consumo ostentatório, opulento, de abordagem personalizada ou refinada, de elevado grau de sofisticação, de distribuição seletiva, alto preço, escassez, raridade e exclusividade, com forte apelo estético, de tradição ou história, cuja qualidade supera a das demandas ordinárias das unidades do Tribunal, por haver substitutos com características técnicas e funcionais equivalentes de qualidade comum”. Por outro lado, a referida Resolução também cuida de definir o bem de consumo de qualidade comum como aquele “que serve a um ou mais usos, apto a suprir as demandas das unidades deste Tribunal, compatível com a finalidade a que se destina, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais existentes no mercado”.

Também é importante destacar que o art. 7º da Resolução-TCU 341/2022 veda peremptoriamente a contratação de bens de luxo. Já o art. 4º da referida Resolução prevê que não será enquadrado como bem de luxo aquele que for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza; ou que tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão. Além disso, estabelece o art. 5º da mencionada Resolução que nas contratações públicas os agentes públicos devem levar em consideração, além dos princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público, os impactos sociais e ambientais das contratações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei nº 14.133, de 2021, como visto, inovou no campo da moralidade administrativa ao vedar, em seu art. 20, a aquisição de “artigos de luxo” pela Administração Pública. Na verdade, tal vedação, ainda que não expressa, sempre existiu, haja vista que as contratações de luxo ferem de morte os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, vigas de sustentação da atividade administrativa. Mas, de todo modo, andou bem o legislador, pois quando se trata da “coisa pública”, mesmo o óbvio precisa ser dito e repetido.

Mas a previsão legal genérica de vedação às contratações de luxo trouxe alguma insegurança jurídica, pois não há uma definição objetiva na lei sobre os produtos que seriam considerados supérfluos ou de luxo. Quando a isso, o Decreto federal nº 10.818, de 2021, como visto, forneceu balizas mínimas para o enquadramento de artigos como sendo de luxo.

O referido Decreto faz uma diferenciação clara entre o que é considerado essencial para a Administração Pública e o que é considerado supérfluo, ou desnecessário, dentro do contexto das necessidades governamentais. Os critérios ausentes na lei foram previstos no Decreto nº 10.818/2021, que prevê que artigos de luxo podem ser identificados tanto a partir de critérios objetivos quanto subjetivos. O critério objetivo considera a elasticidade-renda dos produtos, assim entendidos aqueles cuja demanda aumenta de maneira desproporcional com o aumento da renda do consumidor, ao passo que o critério subjetivo, por outro lado, se baseia nas características do produto, onde se destacam, por exemplo, itens que possuem um caráter de ostentação, requinte, opulência ou forte apelo estético, destinados a um público restrito, geralmente com alto poder aquisitivo.

Outro importante passo para delimitar e restringir a contratação de produtos de luxo pela Administração foi a aprovação, pelo Plenário do TCU, da Resolução-TCU 341/2022, que, para além de definir os bens de luxo, proíbe peremptoriamente sua contratação, embora preveja que não será enquadrado como bem de luxo aquele que for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza; ou que tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão.

Em conclusão, as contratações de produtos de luxo são, em regra, proibidas no âmbito da Administração Pública. Não obstante, é possível, sim, por exceção, a contratação de produtos de luxo, desde que devidamente justificada pela atividade desempenhada pela órgão e, para além disso, esteja em consonância com os princípios da moralidade, eficiência, economicidade e do interesse público.

Referências

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Min. Benjamin Zymler. Acórdão 009.423/2019-2. Julgamento: 04/12/2019. Ementa: Pregão eletrônico. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de refeições institucionais. Ausência de justificativas para a especificação de alimentos e bebidas. Publicação: Diário Oficial da União. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2924%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIA DO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0. Acesso: 30 jan. 2025

DICIONÁRIO brasileiro da língua portuguesa Michaelis. Editora: Melhoramentos LTDA, 2024. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 15 nov.2024.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo - 38ª Edição 2025**. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. *E-book*. p.378. ISBN 9788530995935. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995935/>. Acesso em: 12 mar. 2025.

MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo**. 13. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. *E-book*. p.377. ISBN 9786553627055. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553627055/>. Acesso em: 03 mar. 2025.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo**. 31. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2014.

MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo Moderno**. 11ª edição. São Paulo: RT, 2007.

RIGOLIN, Ivan Barbosa. **Entendendo a vedação de aquisição de artigos de luxo pela Administração Pública**. Disponível em: <http://www.acopesp.org.br/admin/assets/arquivos/85ade6f38cb6853473d1822e6043ba22.pdf>.

ROCHA, Wesley; VANIN, Fábio S.; FIGUEIREDO, Pedro Henrique Poli de. **A Nova Lei de Licitações**. São Paulo: Grupo Almedina, 2021. *E-book*. ISBN 9786556273785. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556273785/>. Acesso em: 20 set. 2024.

SANTOS, Everton Mendes dos; VIEIRA, Felipe Nunes. As implicações geradas às compras públicas com a aprovação da nova Lei de Licitações e Contratos. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 9, n. 10, p. 527–545, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i10.11637. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11637>. Acesso em: 31 jan. 2025.

SANTOS, Mauro Sérgio dos. **Curso de Direito Administrativo**. 5ª edição. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2025.

STREHLAU, Suzane. **O luxo falsificado e suas formas de consumo**. 2004. Tese (Pós-graduação em Administração Mercadológica) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/38a1a5b9-24f6-4304-96a811867f3c123a/content>). Acesso em: 7 set. 2024.